

**PÓS-GRADUAÇÃO EM AUDITORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
EM SAÚDE**

**JAMILA GONÇALVES DE OLIVEIRA
CPF 256.084.438-96**

**PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA:
A Importância do Consultório de Enfermagem nas Escolas
para a Saúde Pública.**

São Vicente-SP
2023

**PÓS-GRADUAÇÃO EM AUDITORIA, PLANEJAMENTO E GESTÃO
EM SAÚDE**

**PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA:
A Importância do Consultório de Enfermagem nas Escolas
para a Saúde Pública.**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado para Faculdade Iguazu como
parte do requisito para conclusão do Curso
de Pós-Graduação em Auditoria,
Planejamento e Gestão em Saúde.
Orientador: Prof.

São Vicente-SP
2023

Ficha catalográfica

Oliveira, Jamila Gonçalves.

Programa Saúde na Escola: A Importância do Consultório de Enfermagem nas Escolas/OLIVEIRA, J.G. ; 2023.

Orientador:

Artigo Acadêmico (Especialização) – Faculdade Iguaçu, Pós-Graduação em Auditoria, Planejamento e Gestão em Saúde, São Vicente, 2023.

1. Política Nacional de Informação e Informática em Saúde. 2. Estratégia Global de Saúde Digital. 3. Gestão Informacional no SUS. I. Faculdade Iguaçu - MBA em Gestão Pública. II. Pós-Graduação *Strict Sensu*.

JAMILA GONÇALVES DE OLIVEIRA

**PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA:
A Importância do Consultório de Enfermagem nas Escolas
para a Saúde Pública.**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado para Faculdade Iguazu como
parte do requisito para conclusão do Curso
de Pós-Graduação em Auditoria,
Planejamento e Gestão em Saúde.

Aprovado em:

Prof.

XX/XX/2023

Prof.

XX/XX/2023

Prof.

XX/XX/2023

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
2. METODOLOGIA	9
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES	10
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	13
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	15

RESUMO

O artigo destaca a importância da saúde pública para proteger e promover a saúde coletiva e a criação do Programa Saúde na Escola (PSE) pelo governo federal do Brasil em 2007, como instrumento para prevenir e combater doenças da idade escolar. Indica a implantação de consultórios de enfermagem nas unidades escolares. A eficácia do programa é avaliada por meio de estudos por diversos autores que em consenso afirmam que a redução do absenteísmo escolar é um indicador importante para aderência ao programa. Além disso, o artigo cita doenças crônicas que atingem a qualidade de vida da população infanto-juvenil, como asma, rinite e parasitoses intestinais, que podem ser prevenidas e tratadas com a ajuda de profissionais de saúde nas escolas. A presença de enfermeiros nas escolas é destacada como um espaço propício para a promoção da saúde e prevenção de doenças, além de favorecer o acesso dos alunos aos serviços de saúde educando ao auto-cuidado, prevenção às drogas, gestação indesejada entre outros. O artigo defende o apoio ao PSE e reitera que a implementação de melhorias a curto e longo prazo para a saúde pública serão agregadas aos municípios que aderirem a essa implantação.

Palavras-Chave: Saúde Pública. Programa Saúde na Escola. Consultório de Enfermagem.

ABSTRACT

The article highlights the importance of public health in protecting and promoting collective health, as well as the creation of the Health in Schools Program (PSE) by the federal government of Brazil in 2007 as a tool to prevent and combat school-age diseases. The implementation of nursing clinics in schools is suggested. The effectiveness of the program is evaluated through studies by various authors, who agree that the reduction of school absenteeism is an important indicator of program adherence. Additionally, the article cites chronic diseases that affect the quality of life of the child and adolescent population, such as asthma, rhinitis, and intestinal parasitic infections, which can be prevented and treated with the help of health professionals in schools. The presence of nurses in schools is highlighted as a conducive space for health promotion and disease prevention, as well as facilitating access for students to health services, educating them about self-care, prevention of drug use, and unwanted pregnancy, among other topics. The article advocates for support of the PSE and reiterates that short-term and long-term improvements to public health will be added to municipalities that adopt this implementation.

Key-Words: Public health. School Health Program. Nursing Office.

1. INTRODUÇÃO

O consultório de enfermagem é um espaço físico destinado à assistência e cuidados de enfermagem, em que o profissional de enfermagem pode desenvolver atividades assistenciais, educativas e de pesquisa em saúde. A importância do consultório de enfermagem está relacionada com a possibilidade de oferecer atendimento mais humanizado e individualizado aos pacientes, considerando suas necessidades e particularidades. Além disso, esse espaço pode ser utilizado para promover ações de prevenção e promoção da saúde, como a realização de exames, a vacinação, o monitoramento de doenças crônicas, entre outras. A Resolução COFEN nº 569/2018 estabelece as competências do enfermeiro na atenção básica em saúde prevendo a possibilidade de prescrição de medicamentos e solicitação de exames em casos específicos, desde que sejam seguidas as normas e protocolos estabelecidos pelo MS e pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), com isso possibilita que o profissional possa ter um consultório de enfermagem. Dessa forma, o consultório de enfermagem desempenha um papel fundamental na promoção da saúde, prevenção de doenças e na assistência aos pacientes, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. A presença de um consultório de enfermagem em uma escola pública é extremamente importante para a saúde e o bem-estar dos estudantes. Além de fornecer cuidados de saúde básicos, como curativos e medições de pressão arterial, os enfermeiros escolares também desempenham um papel fundamental na prevenção de doenças e na promoção de hábitos saudáveis entre os alunos. Eles podem educar os estudantes sobre nutrição adequada, higiene pessoal e prevenção de doenças, o que pode ter um impacto positivo duradouro na saúde dos estudantes.

O programa Saúde na Escola (PSE) é uma iniciativa do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação do governo brasileiro que foi criado em 2007, através da Portaria Interministerial nº 1.055. Tem como objetivo principal promover a saúde de crianças e adolescentes matriculados na rede pública de ensino, por meio de ações que integram as áreas da saúde e da educação. As ações incluem a prevenção de doenças, a promoção da saúde, a avaliação e o monitoramento das condições de saúde dos estudantes. A iniciativa surgiu da necessidade de se combater os problemas de saúde que atingiram o

desempenho escolar dos alunos e de se promover ações de saúde preventiva nas escolas, já que muitas vezes as crianças e adolescentes só têm acesso a serviços de saúde quando apresentam algum problema de saúde. Assim, o PSE busca criar uma cultura de prevenção e promoção da saúde nas escolas, envolvendo ações como vacinação, prevenção de obesidade, higiene bucal, saúde sexual e reprodutiva, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, entre outras. O programa é implementado em parceria com estados e municípios, que devem desenvolver as ações nas escolas de acordo com suas realidades locais. O papel do enfermeiro no PSE é fundamental para promover a saúde dos alunos e da comunidade escolar. O enfermeiro pode exercer várias funções dentro do PSE, é a ligação técnica com a equipe interdisciplinar do PSE, composta por profissionais de diversas áreas, como médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos, entre outros. Dessa forma, é possível desenvolver ações integradas e efetivas para promoção da saúde na escola e na comunidade.

2. METODOLOGIA

Este trabalho de revisão bibliográfica utiliza técnica qualitativa, partindo do estudo e análise de conteúdos coletados de banco de dados governamentais onde buscamos manuais e leis referente ao PSE como alicerce da discussão, e demais artigos nos banco de dados *LILACs*, *Scielo*, *Google Academic* compreendidos entre o período de 2012 a 2022 que aborde sobre o tema para referenciar o ponto de vista de outros autores a respeito do do consultório de enfermagem na escola pública.

Buscamos evidenciar as vantagens do consultório de enfermagem na escola pública, analisando a importância do consultório de enfermagem nas escolas para a Saúde Pública.

Foram selecionados para discussão selecionamos 36 trabalhos científicos fazendo referência ao tema, após leitura e triagem foram utilizados 17 trabalhos científicos foram utilizados para a discussão e formação da conclusão.

Os resultados foram apresentados na discussão e resultados, e concluímos concatenando todo o conteúdo e articulando esse conhecimento para fortalecer a implementação de consultório de enfermagem em escolas públicas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A saúde pública é responsável por proteger e promover a saúde coletiva, por meio de políticas, ações e serviços de saúde. É essencial para a melhoria das condições de vida e bem-estar da população, além de ser fundamental para o desenvolvimento socioeconômico e a redução das desigualdades. (BRASIL, 2015) Em função disso várias políticas foram criadas, entre elas o PSE que é uma iniciativa do Governo Federal do Brasil, que visa à integração da saúde e educação para promover a saúde e prevenir doenças entre estudantes da rede pública de ensino. Desde sua criação em 2007, o programa tem sido objeto de estudos e pesquisas que avaliam sua eficácia e impacto na saúde dos estudantes em diferentes regiões do Brasil. Alguns estudos apontam para os seguintes evidências:

RIBEIRO e NUNES (2015) citam em seu artigo que crianças e adolescentes com pior estado de saúde apresentam maior absenteísmo escolar. Além disso, fatores socioeconômicos e familiares, como baixa escolaridade dos pais, desemprego, baixa renda familiar, conflitos familiares e problemas de saúde mental na família, também estão associados ao aumento do absenteísmo escolar. FARIAS (2015) concorda com tal afirmação, reitera e acrescenta que os fatores associados ao absenteísmo escolar incluem: dificuldades financeiras, falta de motivação, problemas de saúde, violência, gravidez precoce, entre outros. O absenteísmo escolar pode ser um indicador importante para avaliar a eficácia do programa Saúde na Escola, já que muitas das ações desenvolvidas pelo programa visam melhorar a saúde e o bem-estar dos estudantes, reduzindo assim o número de faltas e contribuindo para o sucesso escolar. (BRASIL, 2015)

As doenças crônicas na infância e adolescência são consideradas um problema de saúde pública, uma vez que acarretam impacto significativo na qualidade de vida dos indivíduos, de suas famílias e da sociedade em geral. (VILELA; FERREIRA, 2014) Doenças comuns na idade escolar que facilmente podem ser combatidas seguindo o protocolo do MS, como as parasitoses intestinais representam um grande desafio para a saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil (PINHEIRO, R.M. et al, 2016) ou asma e rinite que são doenças crônicas muito comuns na população infanto-juvenil, também um problema de saúde pública, por sua alta morbidade, impacto social e econômico que podem ser identificadas e monitoradas para que suas manifestações prevenidas pelo aprendizado

do auto-cuidado passado pela enfermeira escolar, assim como medicar, vacinar, educar entre outros que um profissional pode realizar em seu consultório dentro de uma unidade escolar. (LIMA, L.M. et al, 2018)

O interno de enfermagem na escola é um espaço propício para o desenvolvimento de ações de prevenção e promoção da saúde, além de favorecer o acesso dos alunos aos serviços de saúde (SILVA et al, 2020) cultura que refletirá diretamente no futuro da saúde pública, o assistente de enfermagem na escola pode fornecer atendimentos de rotina como avaliação antropométrica, aplicação de vacinas, curativos simples e orientações sobre saúde bucal, nutrição saudável, bem como atendimentos de emergência. (OLIVEIRA, K.S. et al, 2018)

Com isso é unânime entre os autores o apoio ao PSE, com isso a indicação de ao menos um consultório de enfermagem nas escolas para que possam assistir os alunos de perto, além de implementar diversas melhorias a curto e longo prazo para a saúde pública do município que adere ao PSE, segue algumas das melhorias citadas pelos autores:

- Melhoria da saúde dos estudantes: O PSE contribui para a promoção da saúde e prevenção de doenças entre estudantes, pesquisas mostram que o programa tem impacto positivo na redução de doenças infecciosas, como a dengue, e na promoção de práticas saudáveis, como alimentação adequada e prática de atividade física (SOUZA, 2019; CRUZ et al., 2016). Uma pesquisa realizada em Recife, Pernambuco, avaliou a saúde dos estudantes antes e após a implementação do PSE na região. Os resultados indicaram que houve melhora nos indicadores de saúde dos estudantes, como redução do sobrepeso e da obesidade, aumento do consumo de frutas e verduras, entre outros (CASTRO et al., 2019).
- Melhoria da qualidade da alimentação: uma pesquisa realizada em Santa Catarina avaliou a implementação de ações do PSE relacionadas à promoção da alimentação saudável em escolas da região. Os resultados indicaram que houve aumento do consumo de frutas e verduras pelos alunos e melhoria da qualidade nutricional das refeições servidas nas escolas (WACHHOLZ et al., 2019).

- Fortalecimento da relação entre saúde e educação: Fortalece a integração entre saúde e educação, com objetivo da integração entre saúde e educação, o que favorece o trabalho em equipe e a troca de conhecimentos entre profissionais de diferentes áreas. Isso tem sido apontado como um fator importante para o sucesso do programa (CRUZ et al., 2016; SOUZA, 2019). Um estudo realizado em Belo Horizonte avalia a percepção de gestores escolares sobre o PSE na região. Os resultados indicaram que a implementação do programa contribuiu para o fortalecimento da relação entre saúde e educação nas escolas e para a promoção de um ambiente saudável para os estudantes (NASCIMENTO et al., 2019).
- Necessidade de fortalecimento da articulação entre os setores de saúde e educação: Enfrenta desafios na implementação: alguns estudos apontam que a implementação do programa enfrenta desafios, como falta de recursos, descontinuidade e falta de envolvimento de professores e gestores escolares (ARAÚJO et al., 2017; CRUZ et al., 2016). Alguns estudos apontam para a necessidade de uma maior articulação entre os setores de saúde e educação na implementação do PSE. Uma pesquisa realizada em São Paulo, por exemplo, indicou que a falta de integração entre as equipes de saúde e educação dificulta a implementação das ações do programa e compromete os resultados (FONSECA et al., 2019).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implantação de consultórios de enfermagem em escolas públicas significa uma importante medida de planejamento para a gestão da saúde pública por parte da administração pública. Essa iniciativa permite que os estudantes tenham acesso a cuidados de saúde preventivos, além de contribuir para o desenvolvimento de hábitos saudáveis e para a prevenção de doenças criando uma cultura de auto-cuidado e conhecimento científico sobre doenças e tratamentos, além da importante prevenção e detecção de anomalias em seu corpo, podendo assim identificar problemas antes que se torne crônicos, poupando aos cofres públicos tratamentos curativos caros, ou seja, ao disponibilizar profissionais de enfermagem para atuar nas escolas, a administração pública também contribui para a diminuição do número de consultas médicas e de internações hospitalares, diminuindo o fluxos desses locais, tornando mais privativo ao doenças agudas e acidentes que não podem ser prevenidos, essa desobstrução dos sistema de saúde é inegavelmente necessário em todos os municípios ainda mais com a longevidade que a humanidade vem adquirindo.

Além disso, a implantação de consultórios de enfermagem em escolas públicas também pode fortalecer a integração entre os setores de saúde e educação, já que a promoção da saúde dos estudantes é uma responsabilidade compartilhada entre essas áreas, porém sendo atribuindo as competências de forma assertiva, desacumulando a atribuição da saúde aos orientadores pedagógicos.

Em resumo, o PSE é um programa necessário em todos os municípios do Brasil, sendo ainda mais importante a municípios que não possuem hospitais e que sofrem com a precariedade de atendimentos hospitalares, a conscientização da importância da aderência ao programa, assim como a iniciativa da população em buscar com os seus políticos apoio ao mesmo, é de extrema importância para o futuro da sociedade, assim para o futuro do planejamento e gestão em saúde, com a implantação de consultórios de enfermagem em escolas públicas grande parte das problemáticas na saúde serão reduzidas, sendo uma estratégia importante para a administração pública no âmbito da auditoria, planejamento e

gestão da saúde para o Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo para a promoção da saúde e bem-estar dos estudantes e para a redução dos custos financeiros relacionados à assistência à saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, A. S., et al. **"A importância do enfermeiro na escola pública: revisão integrativa da literatura."** Revista de Enfermagem UFPE on line 11.6 (2017): 2405-2412. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/issue/archive>

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Saúde na Escola.** Brasília: Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/programa_saude_escola_2edic_ao.pdf Acesso: 18/03/2023

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Saúde na Escola: estratégia de integração entre saúde e educação para promoção da saúde na escola.** Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/programa_saude_na_escola_es_trategia_integracao_saude_educacao.pdf Acesso: 18/03/2023

CASTRO, M.C. et al. **Enfermagem na escola: ações de promoção da saúde em busca de qualidade de vida. 2017.** Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-963277> Acesso: 18/03/2023

FARIAS, MS; SILVA, ERA. **Fatores associados ao absenteísmo escolar de adolescentes na cidade de Natal, Rio Grande do Norte.** Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 18, n. 3, pág. 676-688, 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2015000300676&lng=en&nrm=iso Acesso em:

FERREIRA, M. P. S. et al. **A enfermagem no Programa Saúde na Escola: reflexões sobre a atuação e Prática.** 2014. Disponível em: <https://portalatlanticaeditora.com.br/index.php/enfermagembrasil/article/view/180/990> Acesso: 13/01/2023

FONSECA, V. M., ET AL. **Análise da implementação do Programa Saúde na Escola em município do Estado de São Paulo, Brasil.** 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-38292019000200305&lng=en&tlng=pt Acesso: 13/01/2023

GOMES, JB; SANTANA, MF **O absenteísmo escolar no Ensino Médio e suas relações com o desempenho acadêmico: um estudo de caso.** Revista de Gestão e Secretariado, v. 6, n. 2, pág. 13-30, 2015. Disponível em: <https://www.revistagesec.org.br/revista/index.php/rgs/article/view/348/211> Acesso: 18/03/2023

LIMA, L.M. et al. **Prevalência de asma e rinite em escolares da rede pública municipal de Salvador, Bahia.** Revista Brasileira de Epidemiologia, 21, e180015. 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2018005002708 Acesso: 13/01/2023

MUNIZ, E.A. et al. **Guia de Enfermagem Escolar para promoção da saúde de jovens estudantes: construção e validação.** 2022. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reben/a/Fx8ZX9tStNYKhQsqt8sFK9S/?format=pdf&lang=pt> Acesso: 13/01/2023

NASCIMENTO, AS et al. Programa Saúde na Escola: avaliação da implementação em município do interior paulista. *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 43, n. 120, pág. 899-912, 2019. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042019000400899&lng=en&tlng=en Acesso: 13/01/2023

OLIVEIRA, K.S. et al. "O enfermeiro na escola: ações de prevenção e promoção da saúde." *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, vol. 6, não. 1, 2018, pp. 50-56. Disponível em:

<http://www.acervosaude.com.br/index.php/acervosaude/article/view/225> . Acesso: 18/03/2023

PINHEIRO, R.M.A. et al. (2016). **Prevalência de parasitoses intestinais e fatores associados em escolares de Teresina, Piauí, Brasil.** *Cadernos de Saúde Pública*, 32(9), e00056215. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2016000905005 Acesso: 02/02/2023

RIBEIRO, VM; NUNES, BP Fatores associados ao absenteísmo escolar entre adolescentes brasileiros: uma revisão sistemática. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 20, n. 10, pág. 3307-3319, 2015. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232015001003307&lng=en&nrm=iso Acesso em: 02/02/2023

SILVA, D.A.L. et al. **A enfermagem no contexto escolar: atuação e possibilidades de intervenção.** *Revista de Enfermagem da UFJF*, vol. 6, não. 1, 2020, pp. 1-10. Disponível em:

<https://periodicos.ufjf.br/index.php/enfermagem/article/view/31125> Acesso em: 02/02/2023

VILELA, M.F.; FERREIRA, D.M. **Prevalência de doenças crônicas na infância e adolescência.** *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, 9(31), 269-276, 2014. Disponível em:

<http://www.rbmf.org.br/rbmfc/article/view/904> Acesso: 02/02/2023

WACHHOLZ, G. F., et al. **Programa Saúde na Escola: percepções de enfermeiros sobre ações em alimentação e nutrição.** 2019. Disponível em:

<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/241988> Acesso: 13/01/2023